

топилапти? Контент нафрат, зўравонлик ёки экстремизмни тарғиб қилмайдими? Маънавий соғлом муҳитга хизмат қиляптими?

Айрим мамлакатларда миллий контент шунчаки ижод маҳсули эмас – мафкуравий ҳимоя воситаси. Миллий контент қатъий ахборот хавфсизлиги мезонлари билан баҳоланади.

Энди, бу жуда қизиқ мавзу. Гапирса, гап кўп. Бир гап аниқки, миллий контент — бу миллатларни сақлаш, ёшларни тарбиялаш, давлатни, мустақиллигини маънавий ҳимоя қилиш йўли. Сўзимнинг охирида демокриманки, биз бугун Ватан, жонажон Ўзбекистонимизни ҳам жисмоний, географик ер, тупрок, худуд, давлат деб кўриқлашимиз керак. Жисмоний, географик Ватанимизга ҳеч ким дахл сола олмайди.

Иккинчидан, ҳаммамиз, айниқса зиёлилар миллий контенимизни маънавий Ватан, деб билайлик. Уни ўз пост, миллий медиаконтентларимиз билан ҳимоя қилишимиз керак. Чунки маънавий, медиаватанимизга тухмат тошлари отилиб турибди. Буни маънавий терроризм, деса бўлади. Кўриб, ўқиб, индамай туриш бизга ярашмас.

Миллат отаси, ҳурматли Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг 2023 йил 22 декабрь куни бўлиб ўтган Республика Маънавият ва маърифат Кенгашининг кенгайтирилган йиғилишида сўзлаган мана бу сўзлари бизга уйқу бермаслиги керак:

“Азиз дўстлар!

Ўзимизга бир савол бериб кўрайлик: биз ҳозирги кескин шароитда ғоявий-мафкуравий соҳада рақобатга тайёрмизми? Ёш авлодимиз тарбияси мураккаб замон талабларига жавоб бераптими?

Мана, бугун маънавий-маърифий соҳада масала қандай ўткир ва кўндаланг бўлиб турибди. Булар оддий саволлар эмас. Одамни жиддий ўйлантирадиган, ташвишга соладиган саволлар. Агар биз бу ёруғ дунёда “ўзбек”, “Ўзбекистон” деган номлар билан яшаб қолишни истайдиган бўлсак, бу саволларга бугун жавоб топишимиз ва уларни ҳал этиш бўйича амалий ҳаракатларни айнан бугун бошлашимиз шарт. Эртага кеч бўлади”.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Қодирова Ф.У. “Рақамли педагогика” – истиқбол бугундан бошланади: имкониятлар, стереотиплар, келгуси режалар./ *Замонавий таълим / Современное образование* 2020, 8 (93). Стр. 4-9.
2. Умумий ўрта таълим мактабларида модулли ўқитиш жараёнида педагогик технологиялар банкидан фойдаланиш механизмлари./ Р.Г.Сафарова ва бошқ. Тошкент. «Tafakkur qanoti», 2017. – 148 б.

RAQAMLI MUHITDA MILLIY TARBIYANI MODERNIZATSIYALASHTIRISHNING DOLZARB MASALALARI

Akramova Shaxnoza Abrorovna

*O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti, Harbiy-vatanparvarlik, ma’naviy-
ma’rifiy tarbiya va yoshlar bilan ijtimoiy ishlash kafedrasi boshlig‘i o‘rinbosari, pedagogika fanlari
doktori, professor, podpolkovnik*

Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida milliy tarbiyani asrab-avaylash va uni yangi texnologik muhitga moslashtirish – har bir jamiyatning strategik vazifalaridan biridir.

Ayniqsa, yosh avlod tarbiyasida milliy qadriyatlar bilan zamonaviy raqamli bilimlar uyg'unligini ta'minlash dolzarb masalaga aylanmoqda.

O'zbek milliy tarbiyasi — xalqimizning ko'p asrlik ma'naviy, axloqiy va madaniy an'analariga tayangan, avloddan-avlodga o'tib kelayotgan tarbiya tizimidir.

O'zbek milliy tarbiyasi o'z ildizlarini qadimgi turkiy xalqlar madaniyati, islomiy qadriyatlar va mahalliy urf-odatlardan oladi. Ushbu jarayonda *oilada* - ota-onalar farzandlariga bergan mehr-muhabbati, hurmat, mas'uliyati asosida berilgan tarbiya; *mahallada* - mahalla faollari, oqsoqollar va nuroniylar yoshlarga hayotiy maslahatlar berish orqali; *diniy va ma'naviy tarbiya maskanlarida* - masjidlar, madrasalar va diniy arboblardan berilgan axloqiy qadriyatlar va ma'naviy tarbiyani ta'minlaydilar.

O'z navbatida o'zbek milliy tarbiyasi kattalarga hurmat: ota-ona, ustoz va katta yoshdagilarga ehtirom ko'rsatish; mehr-oqibat: insonlarga yaxshilik qilish, yordam berish va mehribonlik; halollik va adolat: halol mehnat qilish, rostgo'ylik va adolatli bo'lish; sabr-toqat: qiyinchiliklarga bardosh berish va sabrli bo'lish; Vatanparvarlik - o'z yurtini sevish va unga xizmat qilish⁵ kabi qadriyatlarga asoslangan hisoblanadi.

Ma'lumki, Movarounnahrda bola tarbiyasini amalga oshirish muayyan metodlarga asoslangan bo'lib, ular islomiy ta'limotlar, xalq an'analari va tajribaviy pedagogika bilan uyg'unlashgan⁶. Ulardan eng samarali va hozirgi kungacha o'z ahamiyatini yo'qotmaganlarini keltirish mumkin:

- namuna orqali tarbiya –jamiyatdagi kattalar, ayniqsa ota-ona, ustoz va oqsoqollar o'z axloqi, muomalasi va hayot tarzi bilan bolaga ibrat bo'lgan. Bunda “o'zini tut”, “ota yoki onang qilgan ishni qilsang-chi”, “ustozingga o'xsha” degan g'oyani bolaga singdirilgan. Chunonchi, bola namoz o'qishni otasidan, mehrni onasidan, so'zlash madaniyatini ustozidan o'rgangan.

- og'zaki nasihat va hikmatli so'zlar orqali tarbiya – bolada xalq og'zaki ijodi maqollar, rivoyatlar va diniy hikmatlar yordamida axloqiy xulq shakllantirilgan.

- qadriyat hissi orqali tarbiya - bolaga Allohdan, ota-onaning qarg'ishi, birovlarining haqidan qo'rqish hissini uyg'otish bilan birga mas'uliyat, o'zini nazorat qilish, taqvo va iffat tuyg'ularini shakllantirish asosiy shart hisoblangan. Bunda “Alloh hammani ko'rib turadi”, “ota-onaning duosi qabul bo'ladi” degan gaplar ko'p qo'llangan.

- mukofot va jazo – ushbu metod orqali bolani yaxshi ishlari uchun maqtov, sovg'a berilgan yoki rahmat aytilgan; beodoblik uchun esa tanbeh, vaqtincha ta'qiqlar berilgan, bu esa bolada mas'uliyat, salohiyat va o'zini to'g'ri baholash tuyg'usini shakllantirishga xizmat qilgan. Shuni alohida qayd etish zarurki, jazo zo'ravonlarcha emas, balki tarbiyaviy ta'sir sifatida qo'llanilgan.

- mehnat orqali tarbiya - bola yoshligidan dehqonchilik, chorvachilik, savdogarlik yoki hunarmandchilikka o'rgatilib, unda halol rizq, mehnatsevarlik, sabr va shukronalikni shakllantirilishiga alohida e'tibor qaratilgan.

- ko'z-guvohlik va farosat tarbiyasi - bola o'z atrofidagi voqealarni kuzatib, xulosa chiqarishga undalgan. Bunda bolaning aql-zakovatini rivojlantirish, har bir jarayonda sabab-oqibat mavjud ekanligi, tanqidiy fikrlashni shakllantirishga ahamiyat berishgan.

- savol-javob va suhbat usuli - bola bilan munozaralar, savol-javoblar tashkil etib, uni fikrlashga undashga yo'naltirilgan. Buning uchun “Agar sen o'sha joyda bo'lsan, nima qilgan

⁵ Quronov M. O'zbekiston umumiy o'rta ta'lim maktablarida milliy tarbiyaning ilmiy-pedagogik asoslari. Pedagogika fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya. – T., 1998.

⁶ Safarov O., Mahmudov M. Oila ma'naviyati. – T.: «Ma'naviyat», 1998.

bo'larding?», «Nima uchun bu ish yaxshi emas?» kabi savollar asosida mustaqil fikr, axloqiy qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan.

- o'yin va musobaqalar orqali tarbiya - bolalar milliy xalq o'yinlar (masalan, chori-chambar, «ko'z bog'landi», «lashkarboshi», «to'rttosh») orqali jismoniy, aqliy va ijtimoiy ko'nikmalari rivojlantiriladi, bu esa jamoaviylik, harakatchanlik, birdamlik va faollikni oshirishga xizmat qiladi.

- Qur'oni karim va qiroat bilan o'qish orqali tarbiya - bola maktab yoki madrasada Qur'oni yod olgan, mazmuni asosida ta'lim olib, ilmga hurmat, ilm orqali insonlikni tushunish, taqvoga etishishi amalga oshirilgan⁷.

Demak, yuqoridagi fikrlarni umumlashtirgan holda milliy tarbiya – bu xalqning ma'naviy merosi, an'anaviy qadriyatlari, axloqiy qarashlari asosida shakllanadigan tarbiyaviy tizimiga aytiladi. Shu o'rinda raqamli muhit deganda internet, ijtimoiy tarmoqlar, virtual platformalar, sun'iy intellekt vositalarini o'z ichiga olgan keng makon tushuniladi.

Hozirgi davrda raqamli ta'lim muhitida milliy tarbiya kontentlarini yaratish qanday muammolar mavjud? degan savolga quyidagi jihatlarni misol qilib keltirish mumkin. Jumladan,

- yoshlar ma'lumotlarni internet orqali qabul qilishga odatlanib qolmoqda. Milliy ruhdagi ma'naviy tarbiya esa ko'p hollarda zamonaviy raqamli formatda taqdim etilmayapti.

- mazmunning yo'qligi yoki eskirganligi. Milliy tarbiya mavzulari bo'yicha zamonaviy, qisqa, qiziqarli videolar, grafika va keyslar etarli emas; mavjud kontent ko'pincha sayoz, didaktik xarakteri bolalar uchun tushunarsiz.

- jahon internet kengligida milliy ruhdagi tarbiyaviy kontentning ulushi juda past. Masalan, 2024 yilda O'zbekistonda internet foydalanuvchilarining 60%dan ortig'i xorijiy platformalardan axborot olishini bildirgan⁸. Bunda milliy qadriyatlar aks etmaydigan, ba'zan esa ularga zid bo'lgan kontent ustunlik qiladi.

- raqamli savodxonlik pastligi (o'qituvchi, ota-ona, tarbiyachi) Ko'pchilik pedagoglar va otalar kontent yaratish va tarqatish texnologiyasini bilmaydi. Interfeyslar, montaj, interaktiv platformalarni qo'llashda qiynalishadi.

- qadriyatlarni noto'g'ri talqin qilish xavfi. Kontentda din, milliylik, yoshlar yondashuvi noto'g'ri yoki bir yoqlama aks ettiriladi, bu esa aksi teskari yoki ixtilofga xos ta'sir bo'lishi mumkin. Stereotiplar va qoliplarga solish ehtimolining ko'pligi⁹.

- moliyaviy va texnik resurs etishmasligi. Raqamli kontent yaratish uchun rejissura, illyustratsiya, stsenariy, montaj, marketing xizmatlari talab etiladi.

Raqamli muhitda milliy tarbiyani modernizatsiyalash borasida xorijiy mamlakatlarda holat qanday ekanligiga e'tiborimizni qaratsak, quyidagi manzara aks etadi. Xususan, Janubiy Koreya milliy madaniyat va an'analarni raqamli muhit orqali yoshlarga etkazishda katta muvaffaqiyatga erishgan. Bu mamlakatda «Korean Studies Digital Archives» va «Cyber Korean Culture Center» kabi onlayn platformalar orqali tarix, adabiyot, odob-axloq va turmush madaniyatiga oid interaktiv kurslar tashkil qilingan. Maktab va universitetlarda raqamli texnologiyalar yordamida «K-Ethics» (koreys etikasi) kabi fanlar joriy etilgan. YouTube, TikTok kabi platformada milliy ruhdagi kontent yaratish uchun davlat subsidiyalari ajratiladi va blogerlar qo'llab-quvvatlanadi.

⁷ Akramova Sh. Umumiy pedagogika. Darslik. – Toshkent: O'z JXU, 2025 yil. 426b.

⁸ O'zbekistonda internet foydalanuvchilari bo'yicha 2024 yildao'tkazilgan tadqiqot natijalari. Elektron resurs: <https://uzinfocom.uz/uz/projects> Murojaat qilingan sana: 1.06.2025.

⁹ Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности: Пер. с англ. и франц., /Сост. Л.И.Васильенко и В.Е.Ермолаева. Вводн. ст. Ю.А.Шрейдера.-М.: Прогресс, 2019. – 495 с

**“RAQAMLI TA’LIM MUHITIDA MILLIY TARBIYA KONTENTLARINI YARATISH
VA TATBIQ ETISH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR”
respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi**

Finlyandiya ta’lim tizimida media savodxonlik — milliy tarbiyaning ajralmas qismi sifatida qaraladi. Bu mamlakatda maktabgacha ta’lim muassasalaridan boshlab axborot manbalarini tahlil qilish, yolg’on axborotni tanish va tanqidiy fikrlash o’rgatiladi. Yle Oppiminen — davlat telekanali negizida ishlovchi onlayn ta’lim platformasida milliy tarix, til, madaniyat haqida interaktiv videolar, kvizlar va simulyatsiyalar joylashtirilgan. Maktablarda har hafta «Media and Identity» darslari o’tkaziladi — bu orqali bolalarda milliy ong va jamoaviy mas’uliyat shakllantiriladi.

Yaponiyada raqamli muhit orqali milliy tarbiyani qo’llab-quvvatlash an’anaviy jamiyat modeliga moslashtirilgan. «Digital Bushido» dasturi orqali yoshlarga yapon falsafasi va axloqiy qadriyatlarni (sadoqat, insof, fidokorlik) 3D multfilmlar, vizual kvestlar va onlayn musobaqalar orqali o’rgatiladi. Milliy tarbiya maktab darsliklari VR (virtual reallik) va AR (kengaytirilgan reallik) texnologiyalari bilan boyitilgan. YouTube va Netflix kabi global platformalarda yaponiyaliklar tomonidan yaratilgan milliy kontent (anime, drama, hujjatli filmlar) maxsus davlat qo’llovi bilan targ’ib qilinadi.

Singapurda raqamli tarbiya milliylik va globallik o’rtasidagi muvozanat asosida qurilgan. Xususan, barcha ta’lim resurslari davlat tomonidan «National Digital Literacy Programme» orqali ikki tilda (inglizcha va mahalliy tillarda) taqdim etiladi. Milliy madaniy festivallar va tarixiy voqealarning raqamli simulyatsiyalari — talabalar ishtirokida interaktiv ravishda o’rgatiladi. Onlayn o’yinlar orqali bolalarda turli etnik guruhlar o’rtasidagi hurmat, hamjihatlik va umummilliy qadriyatlar tarbiyalanadi.

G’arb mamlakatlari Germaniya, Frantsiyada milliy tarbiya uyg’unligi kasbiy-mas’uliyatli shaxs tarbiyasiga yo’naltirish asosida olib boriladi. Milliy qadriyatlar tarix fanidan tashqari, media ta’lim, filmlar, muzey interaktiv ekskursiyalari, o’z tili va madaniyatini o’rgatuvchi onlayn kurslar orqali singdiriladi. Maktablarda “values education” – qadriyatlar darslari joriy etilgan.

Ushbu xorijiy mamlakatlar tajribasi ni o’rganish va O’zbekiston tarbiya tizimiga xorijiy mamlakatlarning ilg’or tajribalaridan qaysi elementlarini tatbiq qilinishi bo’yicha qiyosiy tahlil qilganimizda quyidagi natijaga erishdik.

O’zbekiston uchun tatbiq etish mumkin bo’lgan ilg’or tajribalar

Davlat	Ilg’or tajriba	O’zbekistonda tatbiq qilish yo’llari
Finlyandiya	Qadriyatlarga asoslangan ta’lim (values-based learning)	Boshlang’ich sinflardan “odob-axloq”, “mas’uliyatli fuqaro” kabi modullarni joriy etish
Yaponiya	Bolani mustaqil fikrlovchi, jamoa bilan ishlaydigan shaxs qilib tarbiyalash	Ta’limda guruhli loyihalar, ixtirochilik va shaxsiy javobgarlikni ko’proq qo’llash
Xitoy	Milliy madaniyatni raqamli formatda keng tarqatish	Alisher Navoiy, Ibn Sino, Amir Temur haqida animatsiyalar, QR-kodli milliy ta’lim stendlari
Frantsiya	“Milliy meros kuni” va xalq san’ati festivallari	Maktab va mahallalarda “Madaniyat haftaligi”ni yo’lga qo’yish

**“RAQAMLI TA’LIM MUHITIDA MILLIY TARBIYA KONTENTLARINI YARATISH
VA TATBIQ ETISH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR”
respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi**

Davlat	Ilg’or tajriba	O’zbekistonda tatbiq qilish yo’llari
Janubiy Koreya	Madaniy soft power orqali yoshlar ongini shakllantirish	Milliy musiqa, teatr, multfilmlar va TikTok kontentlar orqali milliy g’oyani keng tarqatish

Demak, milliy tarbiyani raqamli muhitga moslashtirish uchun davlat siyosat darajasida strategiya bo’lishi kerakligi yuqorida keltirilgan tahlillardan yanada yaqqolroq namoyon bo’ldi. Bunda esa albatta milliy kontentni yaratish va yoshlar o’rtasida targ’ib etishda zamonaviy media va marketing vositalarini faol qo’llagan holda tarbiyaviy jarayon sub’ektlari hisoblangan pedagoglar, axborot texnologiyalari mutaxassislari va ijodkorlarning hamkorligi amalga oshiriladi.

O’zbekistonda ham milliy tarbiyaning ilg’or tajribalarini o’rganib, milliy muhit va ta’lim tizimiga moslashtirilgan raqamli tarbiya kontseptsiyalarini ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir. Milliy tarbiyani zamonaviy davr talablariga modernizatsiyalashtirish nihoyatda dolzarb ahamiyatga ega ekanligidan kelib chiqib, quyidagi tavsiyalarni berish mumkin.

Milliy tarbiyani zamonaviy davr talablariga modernizatsiyalashtirish yo’llari

Maqsadni qayta shakllantirish: “itoatli bola” emas, “mas’ul shaxs”	
Eskicha yondashuv:	Zamonaviy yondashuv:
bola buyruqni bajarishi kerak	Bola axloqiy tanlov qilishni o’rganishi kerak
Mazmunni qayta ishlash: qadriyatlarini zamonaviy tilda taqdim etish	
Qadimiy hikmatlar, xalq maqollari, diniy ta’limotlar — juda boy, ammo zamonaviy bola ularni tushunmaydi. Ularni keyslar, qisqa animatsiyalar, storytelling, TikTok formatidagi roliklar orqali qayta ishlash zarur.	<ul style="list-style-type: none"> • “Halollik – eng katta boylik” → zamonaviy keys: "Smartfon topib olgan bola uni qaytardimi?" • “Ota-ona rizoligi – Parvardigor rizoligi” → real-life videota’lim.
Raqamli muhitga integratsiya qilish	
Tarbiya, nafaqat maktabda, balki bola ko’p vaqt o’tkazadigan internetda ham bo’lishi kerak.	YouTube, Telegram, TikTok, Instagram uchun milliy ruhdagi qisqa tarbiyaviy kontentlar yaratish. Milliy an’analar asosidagi kompyuter o’yinlari, AR/VR simulyatsiyalari (masalan, “Samarqand safari”, “Bobur bilan muomala” va h.k.)
Ota-ona va mahalla bilan interaktiv hamkorlik	
Eskicha:	Yangicha:
bola uchun faqat maktab javobgar.	oila, mahalla, OAV va maktab birgalikda tarbiya tizimini tashkil qiladi. Ota-onalar uchun podkastlar, onlayn kurslar, tarbiya haqidagi broshyuralar

**“RAQAMLI TA’LIM MUHITIDA MILLIY TARBIYA KONTENTLARINI YARATISH
VA TATBIQ ETISH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR”
respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi**

Psixologiya va emotsional zehniyatni EQ integratsiyalash	
Eskicha:	Yangicha:
bola "qo'rqsa" tarbiyalangan hisoblanardi.	bola o'z his-tuyg'ularini anglab, empatiya, ahloqiy qarar, insonparvarlik asosida tarbiyalanishi kerak. Milliy tarbiya q axloq Q muhabbat Q hissiy barkamollik.
Ta'lim tizimida integratsiyalashgan tarbiya	
Har bir fan darsida milliy qadriyatlar singdirilgan bo'lishi kerak.	Informatika → kiber-odob va yoshlarga oid islomiy ta'limotlar Jismoniy tarbiya → mujohidlik, jasorat va sabr Tarix → milliy iftixor va shaxslar orqali ruhiy tarbiya
Zamon qahramonlar orqali tarbiya	
Zamonaviy bolalar real shaxslarga ishonadi.	O'zbekiston tarixi va bugungi hayotidan ilhomlantiruvchi shaxslar, yosh tadbirkorlar, olimlar, vatanparvarlar haqida filmlar, komikslar, intervyular.
MODERNIZATSIYALANGAN MILLIY TARBIYA	"AJDODLAR MEROSI" + "ZAMIN VOQELIGI" + "TEXNOLOGIK FORMAT" + "PSIXOLOGIK YONDASHUV" + "JOZIBALI KONTENT"

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqqan holda aytish mumkinki, bugungi kunda mamlakatimiz ta'lim tizimida har tomonlama barkamol, yuksak axloqiy va ma'naviy sifatlarni o'zida mujassam qilgan shaxsga milliy tarbiya berish borasida sezilarli islohotlar olib borilmoqda. Har bir bolaning dunyoqarashini shakllantirishda ijtimoiy muhit, ya'ni hozirgi zamon talqinida virtual makon ham muhim ahamiyatni kasb etadi. Bunda albatta jamiyatdagi barcha tarbiya sub'ektlari ota-onalar va pedagog-murabbiylarning bola tarbiyasidagi hamkorligi juda muhimdir. O'zaro hamkorlikda ta'lim-tarbiyaning samarali vositalaridan foydalanish bevosita kelajakda munosib shaxslarni tarbiyalab voyaga etkazish imkoniyatini beradi. Albatta, milliy tarbiya va ta'lim sohasini globallashuv sharoitiga modernizatsiyalashtirish bir zumda amalga oshirish nihoyatda qiyin, bu dinamik tarzda insonlar dunyoqarashini o'zgartirib borish talab etiladi. Buning uchun raqamli axborot muhitida tarbiyalayotgan yosh avlodning o'zi milliy tarbiyaning mazmunidan ozuqa olib, zamonaviy ijtimoiy hayotda o'z pozitsiyalarini uyg'unlashtirgan holda kelajagini konstruksiyalashtirishi eng samarali natijalarimizdan biridir. Zero, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev: “ Ma'rifatparvar ajdodlarimizning merosi bugun biz qurayotgan huquqiy demokratik davlat va fuqarolik jamiyati uchun poydevor bo'lib xizmat qilishi tabiiy. Bu kimgadir yoqadimi yoki yo'qmi, xalqimiz jadid bobolarimiz ko'rsatib bergan yo'ldan og'ishmay borishi kerak. Chunki ularning g'oya va dasturlari

Yangi O‘zbekistonni barpo etish strategiyasi bilan har tomonlama uyg‘un va hamohangdir»¹⁰ - deya ta’kidlaydilar.

ЦИФРОВОЙ СЛЕД И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ: ОБУЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ ОБРАЩЕНИЮ С ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ С ПОМОЩЬЮ ВИЗУАЛЬНОГО КОНТЕНТА

Бекназарова Саида Сафибуллаевна

*Профессор кафедры Телевизионных и медиа технологий, Ташкентского университета
информационных технологий имени М.Хоразмий, д.т.н., профессор*

***Аннотация.** В статье рассматриваются методы формирования у молодежи навыков безопасного обращения с личной информацией в цифровой среде посредством визуального контента. Анализируются особенности цифрового следа как совокупности следовых данных, оставляемых пользователем в сети, и оценивается эффективность применяемых обучающих технологий (видеоинфографика, анимация, интерфейсные элементы). На основе теоретического и эмпирического материала выработаны методические рекомендации по разработке и внедрению учебных модулей, направленных на повышение уровня кибергигиены и защищенности персональных данных молодых интернет-пользователей.*

***Ключевые слова:** цифровой след; конфиденциальность; персональные данные; визуальный контент; фишинг; социальная инженерия; кибергигиена; образовательные технологии.*

Современное общество характеризуется глубокой интеграцией цифровых технологий в повседневную жизнь, что приводит к формированию уникального феномена — цифрового следа. Молодежь, как наиболее активная аудитория цифровой среды, особенно подвержена рискам, связанным с неосознанным распространением персональных данных. В этой связи возрастает необходимость целенаправленного обучения основам кибергигиены, где визуальный контент выступает в качестве эффективного и доступного инструмента [1-2].

В условиях стремительного развития цифровых технологий и широкого распространения интернета, вопросы конфиденциальности и информационной безопасности приобретают все большую значимость. Цифровая трансформация общества привела к тому, что значительная часть социальной, образовательной, профессиональной и личной жизни переместилась в онлайн-среду. Молодежь, как наиболее активная и вовлечённая в цифровую коммуникацию группа, ежедневно взаимодействует с различными цифровыми сервисами, оставляя при этом множество цифровых следов — фрагментов персональной информации, которые могут быть использованы третьими лицами как в легитимных, так и в вредоносных целях.

Проблема усугубляется тем, что молодые пользователи зачастую не осознают, какие именно данные они раскрывают в интернете, кто имеет к ним доступ и какие последствия может иметь неконтролируемое распространение личной информации. При этом традиционные методы преподавания основ информационной безопасности часто оказываются неэффективными, так как не адаптированы к восприятию цифрового поколения, ориентированного на визуальные форматы и быстрое потребление информации. Визуальный

¹⁰ Мирзиёев Ш. Республика Маънавият ва маърифат кенгашининг кенгайтирилган йиғилишидаги нутқ. Электрон ресурс: <https://anhor.uz/uz/news/shavkat-mirzijoiev-ilm-fan-talim-va-tarbija-manavijat-biz-uchun-ustuvor-masaladir/>
Мурожаат қилинган сана: 15 май 2025 йил